

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR

VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2023

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

ISSN:2181-0427

Bosh muharrir: *Namangan davlat universiteti rektori S.T.Turg'unov*

Mas'ul muharrir: *Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Sh.N.Ataxanov*

Mas'ul muharrir o'rinbosari: *Ilmiy-tadqiqot va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i O.Imomov*

TAHRIR HAY'ATI

Fizika-matematika fanlari: akad. S.Zaynobbiddinov, akad. A.A'zamov, f-m.f.d., prof. B.Samatov, f-m.f.d., dots. R.Xakimov, f-m.f.d., dots. B.Abdulazizov, f-m.f.n., dots. A.Xolboyev.

Kimyo fanlari: akad. A.To'rayev, akad. S.Nigmatov, k.f.d., prof. Sh.Abdullayev, k.f.d., prof. T.Azizov, k.f.n., dots. T.Sattorov, k.f.n., dots. A.Hurmamatov., PhD. D.S.Xolmatov.

Biologiya fanlari: akad. K.Tojibayev, akad. R.Sobirov, b.f.d., dots. A.Batashov, b.f.d., prof. N.Abdurahmonov, b.f.d., dots. F.Kushanov, b.f.d. A.Kuchboyev, b.f.n., dots. D.Dexqonov.

Texnika fanlari: t.f.d., prof. A.Umarov, t.f.d., prof. S.Yunusov.

Qishloq xo'jaligi fanlari: g.f.d., prof. B.Kamalov, q-x.f.n., dots. A.Qazaqov.

Tarix fanlari: akad. A.Asqarov, s.f.d., prof. T.Fayzullayev, tar.f.d, prof. A.Rasulov.

Iqtisodiyot fanlari: i.f.d., prof. N.Maxmudov, i.f.d., prof.O.Odilov.

Falsafa fanlari: f.f.d., prof. M.Ismoilov, f.f.n., Z.Isaqova, f.f.d., G.G'affarova, f.f.n. dots. L.Yuldasheva, f.f.n., dots. T.Ismoilov, PhD. A.Abdullayev.

Filologiya fanlari: fil.f.d., prof. N.Uluqov, fil.f.d., prof. H.Usmanova, PhD. H.Solixo'jayeva, PhD. U.Qo'ziyev, PhD. H. Sarimsoqov, fil.f.d., N.Dosboyeva, fil.f.n., dots. S.Misirov.

Geografiya fanlari: g.f.d., dots. B.Kamalov, g.f.d., prof. A.Nigmatov.

Pedagogika fanlari: p.f.d., prof. U.Inoyatov, p.f.d., prof. B.Xodjayev, p.f.d., prof. O'.Asqarova, p.f.n., dots. M.Nishonov, p.f.n., dots. A.Sattarov, p.f.n., dots. M.Asqarova, p.f.n., dots. Sh.Xo'jamberdiyeva, p.f.n., dots. S.Abdullayev.

Tibbiyot fanlari: b.f.d. G'.Abdullayev, tib.f.n., dots. S.Boltaboyev.

Psixologiya fanlari: p.f.d., prof Z.Nishanova, p.f.n., dots. M.Maxsudova.

Texnik muharrir: *N.Yusupov.*

Tahririyat manzili: **Namangan shahri, Boburshox ko'chasi, 161-uy**

Ushbu jurnal 2019 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosati qarori bilan fizika-matematika, kimyo, biologiya, falsafa, filologiya va pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

"NamDU ilmiy axborotnomasi – Научный вестник НамГУ" jurnali O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining 17.05.2016-yildagi 08-0075 raqamli guvohnomasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) tomonidan 2020-yil 29-avgust kuni 1106-sonli guvohnomaga binoan chop etiladi. "NamDU Ilmiy Axborotnomasi" elektron nashr sifatida xalqaro standart turkum raqami (ISSN-2181-1458)ga ega NamDU Ilmiy-texnikaviy Kengashining 2023-yil 10-apreldagi kengaytirilgan 4-sonli yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № 4). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI 2023

10.00.00

FILOLOGIYA FANLARI
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
PHILOLOGICAL SCIENCES

1	Использование дополнительного материала на уроках немецкого языка Нарматова А.П,.....	213
2	Вопрос отражения национального своеобразия во фразеологических единицах (на примере немецкого языка) Назарова Ф.И,.....	220
3	Пословицы и поговорки на русском и английском языках Абдуллаев А.В,.....	224
4	Семантическое поле как лексическая категория и метод анализа языка Буриев И.Э,.....	229
5	Лингвокультурологический анализ русских нумерологических фразеологизмов с лексемами «семь» и «сто» Нурмухамедова Д.Ф,.....	232
6	Sakkokiy devonining hamd qismi tahlili Israilov G' B,.....	239
7	Tikuv buyumlari konstruksiyasiga oid terminlarning derivatsion xususiyatlari Hakimova Z.T,.....	246
8	Ingliz bolalar adabiyotida fiction (fikshn) yo'nalishida ijod qilgan lyuis kerrollning o'chmas izi Nabieva Z,.....	250
9	O'zbek tilida so'z turkumlari ko'chishi muammosi Jumayeva F.R,.....	254
10	Abdulla Qodiriy prozasida folklorizm masalasi Primov A.A,.....	260
11	Nemis tilidagi so'zlarda ma'no ko'chishning struktural tahlili Zulxonov M.J,	264
12	Said Ahmad asarlaridagi ayrim farzand ismlarining lingvokulturologik xususiyatlari Nurdinbayeva N.M,.....	268
13	Biografik asarda o'simlik dunyosining badiiy tasviri (Layla Lalamining "Zanji hisoboti" romani misolida) Xajieva F,Rajabova Z,.....	271
14	To'y-tantana nomlarini bildiruvchi leksik etnografizmlarning semantik xususiyatlari Suvanova M.X,.....	277
15	The function of coloronyms in the composition of toponyms Tolibayev X,.....	281
16	Characteristic and definitions of language Turoпова F.M,.....	288
17	English for specific purposes as an important aspect in language learning Khalilova H.X,.....	294

Список литературы

1. Ende Karin, Grotjahn Rudiger u.a. Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung. DLL6. München: Langenscheidt, 2013
2. Funk Hermann, Kuhn Cristina u.a. Aufgaben, Übungen, Interaktion DLL 4. München:Klett-Langenscheidt, 2014
3. Rosier Dietmar, Würffel Nicola. Lernmaterialien und Medien DLL 5 München: Klett-Langenscheidt, 2014
4. Y.Weichmann u.a. Zwölfunterrichtsmethoden. 6 Auflage. Wilhelm und Basel. München. 2001.

УДК 82

ВОПРОС ОТРАЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СВОЕОБРАЗИЯ ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ (НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)

Назарова Феруза Ислумовна

Гулистанский государственный университет

e-mail: nazarova_feruza_islomovna@gmail.com

Аннотация. *Немецкий язык имеет богатую фразеологию. Об этом свидетельствует большое количество сборников и словарей фразеологических единиц, пословиц и крылатых слов, основной направленностью некоторых из них является объяснение происхождения и значения фразеологизмов. В немецком языке наибольшее количество фразеологических единиц дала эпоха средневекового рыцарства, турниры; жизнь горожан в средние века, жизнь и труд крестьян, военное дело. Каждый народ использует свои местные, специфические реалии для создания образной основы фразеологизмов. Образы берутся из окружающей данный народ действительности, а значения фразеологических единиц и их коннотации развиваются на основании укоренившихся в данном языковом коллективе традиций.*

Ключевые слова: *национальное своеобразие, фразеология, фразеологическая единица, семантика, немецкий язык.*

Annotatsiya. *Nemis tili boy frazeologiyaga ega. Buni frazeologik birliklar, maqollar va qanotli so'zlarining ko'plab to'plamlari va lug'atlari tasdiqlaydi, ularning ba'zilarida asosiy e'tibor frazeologik birliklarning kelib chiqishi va ma'nosini tushuntirishga qaratilgan. Nemis tilida eng ko'p frazeologik birliklar o'rta asr ritsarlik davri, turnirlar tomonidan berilgan; o'rta asrlarda shahar aholisi hayoti, dehqonlar hayoti va mehnati, harbiy ishlar. Har bir xalq o'zining mahalliy, o'ziga xos voqeligidan foydalanib, frazeologik birliklar uchun obrazli asos yaratadi. Obrazlar ma'lum bir xalqni o'rab turgan voqelikdan olingan bo'lib, frazeologik birliklarning ma'nolari va ularning ma'nolari ma'lum bir til jamoasida ildiz otgan an'analar asosida ishlab chiqiladi.*

Tayanch so'zlar: *milliy o'ziga xoslik, frazeologiya, frazeologik birlik, semantika, nemis tili.*

Abstract. *The German language has a rich phraseology. This is evidenced by a large number of collections and dictionaries of phraseological units, proverbs and winged words, the main focus of some of them is to explain the origin and meaning of phraseological units. In German, the largest number of phraseological units was given by the era of medieval chivalry, tournaments; life of townspeople in the Middle Ages, life and work of peasants, military affairs. Each nation uses its local, specific realities to create a figurative basis for phraseological units. Images are taken from the reality surrounding a given people, and the meanings of phraseological units and their connotations are developed on the basis of traditions that have taken root in a given language community.*

Введение

Итак, о чем могут рассказать фразеологизмы современного немецкого языка, отражающие национальную специфику? Во фразеологических единицах находят прежде всего отражение особенности природно-географической среды страны; они могут рассказать также о некоторых подробностях жизни народа, его быта, обычаев, об исторических событиях, например: *ein unsicherer Kantonist, fluchen wie ein Landsknecht, bis in die Puppen, rangehen wie Blycher*.

Проблема

В современном немецком языке есть немало фразеологических единиц, стержневыми компонентами которых являются названия различных денежных единиц, имевших хождение на территории Германии в разные периоды ее истории: *Pfennig, Groschen, Heller, Deut, Dreier, Sechser, Kreuzer, Taler, Mark*. Старые меры веса и длины также оставили свой след в ряде фразеологизмов (например: *alle Menschen mit der gleichen Elle messen (wollen); jeder Zoll (Zoll für Zoll, in jedem Zoll) ein Soldat, Gelehrter sein; von jmdm., etw. gehen hundert auf ein Lot*). ФЕ современного немецкого языка знакомят нас с целым рядом личностей, хорошо известных "в свое время в Германии, например: *nach Adam Riese, frei nach Knigge, ein Gedanke von Schiller, wie Zieten aus dem Busch*. Некоторые фразеологизмы отражают такие явления прошлого и настоящего одной страны, которые не имеют прямых аналогов в других национальных культурах. Например: *der Alte Herr* бывший член студенческой корпорации; выпускник (ветеран) университета; *der blaue Brief* письмо неприятного содержания: 1. официальное извещение об увольнении (а также об увольнении офицера в отставку); 2. письмо родителям из школы о плохом поведении или неуспеваемости ученика.

Результаты

Фразеологизмы немецкого языка с национально-культурной семантикой можно разделить на две большие группы: 1) Фразеологизмы с национально-культурной семантикой, отражающие факты, явления, ситуации, предметы и т.п., не характерные для носителей русского языка, отсутствующие в русскоязычном ареале, например: *der Alte Herr; bis in die Puppen gehen; fertig ist die Laube*. 2) Фразеологизмы, отражающие в своей семантике предметы, названия животных, растений, явления, ситуации, характерные в большей степени в силу определенного экономического и исторического развития страны для носителей немецкого языка, хотя они известны и в русскоязычном ареале. Но даже если фразеологизм будет правильно переведен, то при незнании экстралингвистических моментов утрачивается коннотативный аспект значения. Речь идет ведь не о простом увольнении; подобное увольнение (*fristlos entlassen*) происходит в нарушение закона, означает произвол предпринимателя. Такая практика является средством оказания давления на рабочих, служащих, средством избавления от нежелательных элементов. *der weiße Kreis* белый округ (белая зона). Белыми округами в ФРГ называют те районы, где были отменены установленные после войны ограничения на рост квартирной платы и был введен так называемый "свободный жилищный рынок". Так, например, Мюнхен превращен в "Белый округ". Аналогичные планы были осуществлены и в отношении Западного Берлина. Незнание этого страноведческого момента может привести к неправильному переводу фразеологизма, как это видно из следующего примера:

Против “белого круга”. Это требование полностью поддерживается многотысячным “союзом квартиросъемщиков Западного Берлина”, координирующим борьбу против “белого круга”. “Белый круг” лишит их элементарного человеческого права на крышу над головой.

Семья Веры Грютнер, главной героини повести Г. Герлиха “Дорожная авария” живет в квартире с такой комнатой.

“Ich Idchelte noch, als ich in das Wohnzimmer trat. Es war ein groЯes

Berliner Zimmer und besaЯ die Einrichtung der dreiЯiger Jahre, ergdnzt durch einen Fernseher.” (G. Gцrlich. Autopanne. 98.)

И этот момент является как бы дополнительным штрихом к социальному портрету отца Веры, старого мастера в одной из берлинских фирм, представителя определенной прослойки в обществе: он уже не был простым рабочим, он стоял ступенькой выше на социальной лестнице общества. Таким образом, это устойчивое выражение несет в себе социальную информацию. С другой стороны, для фразеологизма характерен определенный временной колорит.

Специального упоминания заслуживают описательные выражения (перифразы) со страноведческой значимостью, например: die Stadt der Begegnung - г. Topray; die bunte Stadt am Harz - г. Вернигероде. Коммуникативная значимость этих описательных выражений не подлежит сомнению. Без соответствующего страноведческого комментария смысл этих перифраз также остается для коммуниканта неясным.

Установить коннотации фразеологизмов с национально-специфичным содержанием представляется возможным только при помощи страноведческого комментирования. Простой перевод фразеологизмов мало что дает для адекватного восприятия текста, в котором содержится тот или иной фразеологизм. Обратимся к примерам: jmd. studiert Kotzebues Werke разг. фам. кто-л. поехал в Ригу (кого-л. рвет, тошнит) (букв, кто-л. изучает произведения Коцебу). Данный перевод в Немецко-русском фразеологическом словаре не передает всей глубины подтекста фразеологизма. Почему именно это личное имя было выбрано для создания образа? Август Коцебу (А. Kotzebue - 1761 - 1819) - немецкий писатель; приверженец Священного союза и тайный агент русского царя. В своих нравоучительных пьесах Коцебу пытался высмеять мечты немецкого народа о свободе, его патриотизм. В кругах передовых русских писателей, начиная с А.С. Пушкина, имя Коцебу стало нарицательным для обозначения реакционного и пошлого писателя. Эта краткая характеристика Коцебу дает основание предположить, что имя для создания образа выбрано не случайно. Имя Коцебу вызывало не только у русских писателей резко отрицательные эмоции, но и в Германии его ненавидели все прогрессивно настроенные люди.

Скорее исключением, чем правилом, являются те немногочисленные случаи возможного перевода фразеологизмов немецкого языка с национально-культурной семантикой через фразеологический эквивалент - абсолютный, неполный или относительный, т.е. фразеологическим путем, хотя и в этом случае обнаруживаются весьма существенные различия в семантике фразеологических единиц, например: Tag der offenen Тьр - День открытых дверей.

Фразеологизм ein weiЯer Rabe традиционно переводится на русский язык фразеологическим эквивалентом “белая ворона”. При полном внешнем совпадении (если не считать расхождения в роде существительного: ворон - ворона) у фразеологизмов

наблюдается серьезное различие в семантике. Немецкий фразеологизм имеет значение “нечто редкое, удивительное, исключительное” (eine große Ausnahme, Seltenheit)

1. Он употребляется по отношению к человеку, резко отличающемся от других, но в положительном плане, о чем свидетельствуют контексты употребления, например:

Eigentlich ist es ein Schloß, denn Anfang des 19. Jahrhunderts baute man längst keine Burgen mehr. Der Graf, der es erbauen ließ, war ein weißer Rabe unter den Adligen Mecklenburgs. Er bemühte sich um fortschrittliche Produktionsmethoden in der Landwirtschaft. (Sprachpraxis.6/85. S. 14.)

В русском фразеологизме нет этого оттенка “редкости”, “исключительности”. “Белая ворона” - это “человек, резко выделяющийся чем-либо среди окружающих его людей, отличающийся чем-либо, не похожий на них, человек характеризуется, как подтверждают контексты употребления, часто с негативной стороны, как, например, в следующем случае: Он не разбирался в специфике деятельности среди профессионалов выглядел белой вороной. Поэтому при переводе немецкого фразеологизма необходимы дополнительные смысловые пояснения, если в качестве переводческого эквивалента используется фразеологизм “белая ворона”. Таким образом, из-за недостаточного знания фактов реальной действительности, из-за недостаточного внимания к национальной специфике фразеологических единиц, могут быть допущены неправильности и неточности в переводе фразеологизмов, а это ведет к неполному восприятию той информации, которая содержится в тексте.

Заключение

Суммируя сказанное выше, можно сделать вывод, что фразеологические единицы современного немецкого языка содержат в своей семантике национально-культурный компонент, или синхронно, с позиций современного языкового сознания, или национально-культурный компонент обуславливается национальной культурой прошлого. Национально-культурный аспект исследования языковых единиц позволяет углубить и расширить содержательную сторону богатейшего фразеологического материала современного немецкого языка, а конкретный анализ отдельных фразеологических единиц позволяет ответить на вопрос, где и в какой степени проявляется наиболее ярко национальное своеобразие немецких фразеологизмов.

Список литературы

1. Арсентьева Е. Ф. Фразеология и фразеография в сопоставительном аспекте (на материале русского и английского языков). Казань, 2006.- 172 с.
2. Бирих А.К. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник / А.К. Бирих, В.М. Мокиенко, Л.И. Степанова.- СПб.: Фолио-Пресс, 1998.- 704 с.
3. Мальцева Д. Г. Немецкий язык. Страноведение через фразеологизмы. - М.: Высшая Школа, 1991. - 172 с.
4. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.А. Маслова.- М.: Академия, 2001.- 208 с.
5. Телия В.Н. Номинативный состав языка как объект лингвокультурологии // Национально-культурный компонент в тексте и в языке: Тезисы докладов. Ч.1. - Минск, 1994. - 398 с.